

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOHN HERBERT R. GULINAO, LPT, MAEd

Assistant Professor I

Bulacan State University – Sarmiento Campus

johnherbert.gulinao@bulsu.edu.ph

“SIR G”

Unang tawag ay ang magturo - tawag mula sa aking puso,
Ngunit sa dikta ng aking magulang, naiba ang landas na itinadhana;
Kursong Inhinyero’y sinubukan sa Bulacan State University–Sarmiento Campus,
Naging matagumpay hanggang ikalawang taon,
Subalit sa pagsapit ng ikatlo, aking napagtanto;
Ang hindi ukol, kailanma’y hindi bubukol, kahit pilitin man ng panahon.

Sumubok sa larangan ng pagpapautang,
Sa Pampanga, Nueva Ecija, at Lungsod ng Makati;
Nakitaan ng potensyal, kaya’t pinagkalooban ng iskolarship,
At naging mag-aaral sa Philippine Christian University,
Sa kursong Accountancy in Microfinance.
Ngunit tulad ng dati, ang hindi ukol ay hindi maaring bumukol.

Namasukan bilang janitor sa DENR;
Nanakit ang baywang sa bawat pagyuko’t pagwawalis.
Tahimik na tinutupad ang tungkulin, kahit kapalit ay hapdi at pagod.
Pagsapit ng ikalawang araw, ako’y napaisip nang malalim,
Marubdob na kinausap ang Diyos na lumikha’t dakila:
Ako ba’y dito na lamang, at wala na bang mararating pa?

Sumagot sa aking dalangin ang Diyos,
At muling nagpuyos ang aking damdaming makatapos;
Sa Polytechnic University of the Philippines – Santa Maria Campus.
Subalit hindi pa rin doon inukol ang aking kapalaran,
Kaya’t napadpad ako sa bayan ng Norzagaray, Bulacan.
Dito ko tinahak ang pagtupad sa aking unang pagkatawag.

Sa pamamagitan ng pagpapagal at biyaya ng Maykapal,
Matagumpay na nagtapos at naging ganap na lisensyadong guro.
Hinubog ang aking husay at galing, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok,
Upang ako’y makapaghubog din ng mga guro para sa susunod na henerasyon.

Subalit, hindi itinadhana na dito ako'y magtagal;
Kahit na ipilit man, ang tadhana'y may sariling laan.

Ang pintuan ng BulSU – Sarmiento Campus biglang bumukas,
Nagbigay daan sa pagtupad ng mas malawak na pangarap.
Mula taong 2017, tinaguyod and husay at galing ng bawat mag-aaral,
Nakilala at binansagang “Sir G” ng karamihan.
Sa puso't alaala ng bawat isa'y nananatili:
Isang alamat sa pagtuturo, isang inspirasyon sa lahat.

